

Título: La comprensión de los procesos migratorios en el Alto Paraná, Misiones. Reseña de la tesis doctoral de la historiadora Laura Mabel Zang (2020).

Autora: María Gabriela Miño¹.

Los Herederos de la crisis: redes sociales e inmigración de suizos en las colonias del alto Paraná Misionero (1920-1939). Tesis Doctoral Presentada a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste para aspirar al título de Doctora en Geografía.

Tesista: Laura Mabel Zang. Directora: Dra. María Alejandra Fantín. Mayo de 2020.

La historiadora Laura M. Zang (2020) en su tesis titulada *Los herederos de la crisis: redes sociales e inmigración de suizos en las colonias del alto Paraná Misiones (1920-1939)*, realizó un recorrido histórico sobre el arribo de inmigrantes de origen suizo en el norte de Misiones. El interés de la investigación radica en su pretensión metodológica por incluir distintas voces en la construcción de sus hipótesis de trabajo. Particularmente, con la utilización de la microhistoria, reconocemos en el transcurso de la investigación, el diálogo de la autora con una extensa revisión bibliográfica junto con el material obtenido de las entrevistas, un mapeo geográfico de las colonias suizas del norte de Misiones y la lectura de cartas y memorias escritas por los propios inmigrantes y sus descendientes.

En cuanto a su estructura, la tesis se divide en seis capítulos, los cuales comienzan con una contextualización del período histórico europeo de entreguerras y la conformación del Territorio Nacional de Misiones en 1881, como eje articulador de políticas migratorias para encauzar nuevas ocupaciones de la tierra. Dichos procesos actúan en la investigación, a modo explicativo, como marco económico y político propicio para la llegada de migrantes del norte de Europa a Misiones. Sin embargo, sin limitar el estudio del proceso migratorio a cuestiones meramente contextuales, Laura M. Zang (2020) continúa en los siguientes capítulos una búsqueda progresiva por comprender cuáles fueron los factores socioculturales más influyentes en la decisión de emprender el viaje y la elección de Misiones como lugar de destino. En este sentido, es de interés la separación analítica que plantea la autora en una tipología que establece dos grupos diferenciados de migrantes: el primero en la década de 1920, cuyo perfil se identifica con hombres solteros, profesionales, con capital para la

¹ Graduada en Trabajo Social y Máster en infancia por la Universidad de Vigo (España). Ha trabajado en intervención psicosocial en servicios sociales especializados de Galicia. Actualmente es becaria doctoral de CONICET en la Secretaría de Investigación y Postgrado (UNaM) y colabora en consultorías en www.neadatos.com email: tsgabrielam@gmail.com

inversión que respondieron al llamado del “oro verde”². Para mediados de la década de 1930, no ajenos al contexto económico y político de la crisis de 1929, existe otro perfil migratorio conformado por familias de clase obrera, que despojados por la situación que atraviesa su país, decidieron migrar. Este segundo perfil migratorio no tuvo las mismas oportunidades en suelo misionero debido a las restricciones generadas en aquel entonces por la creación de la CRYM³.

Contemplando ambos perfiles migratorios, Laura M. Zang (2020) fundamenta que se debe realizar una búsqueda más profunda sobre las motivaciones del segundo perfil de migrantes, aquellos que llegaron en la década de 1930. En ese período de tiempo, el incentivo económico no era suficiente y las condiciones de trabajo y adaptación al entorno ambiental fueron un desafío extremadamente difícil para las familias.

Siguiendo la lectura de la tesis, llegados a este punto nos preguntamos: ¿qué fue entonces lo que llevó a un grupo considerable de personas del mismo origen (aproximadamente unos seis mil ciudadanos suizos) a adentrarse en un proyecto de vida tan costoso en términos de cambios y lejanías emocionales y afectivas? sin garantías de una mejora en términos económicos ¿Existe alguna forma de comprender dichas prácticas? A propósito de estas cuestiones, y en relación a los datos de su investigación, Laura M. Zang (2020) plantea la importancia de la construcción local de redes sociales y la influencia de las compañías de colonización de capital privado, radicadas en aquel entonces en Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado. Nombrar que algunos de los precedentes que considero cercanos a la investigación de Laura M. Zang fueron los trabajos propuestos por Abínzano (1985); Bartolomé (1982, 2000); Arenhardt (2005); Fogeler y Niño (2006); Gallero (2009); Gallero & Krautstofil (2009), entre otros.

En relación a las políticas migratorias del período estudiado, durante el modelo agroexportador Argentina tuvo un aumento en la demanda de su mano de obra lo que en cierta medida resolvió mediante políticas de apertura y la llegada de inmigrantes dispuestos a cumplir con las necesidades del mercado de trabajo. Como sugieren Arceo, Fernández y González “(...) la población migrante no sólo permitió abastecer una demanda de mano de obra en expansión, sino también contener los niveles salariales domésticos, en el contexto de un elevado crecimiento de la economía” (Arceo, Fernández y González, 2019: 6). Sin embargo, no sucedía lo mismo en todos los posibles destinos de inmigración. Países como

² Las plantaciones de yerba mate fueron un incentivo que atravesó fronteras y que incluso era de interés para profesores de algunas instituciones educativas técnicas suizas a las cuales asistían estos jóvenes (Zang, 2020)

³ Comisión Reguladora de la Yerba Mate.

Estados Unidos, Canadá o Austria entre otros países, mantuvieron políticas migratorias de selección y de abierta exclusión. Tal fue el caso de Australia donde se puso en marcha la conocida como “*white Australian Policy*” del año 1901, política migratoria cuyo objetivo fue restringir el ingreso de personas de origen no británico al país, estableciendo como requisitos: pruebas de idiomas, la constatación de antecedentes policiales, historial médico entre otros. En este escenario, a principios del siglo XX, Argentina seguía siendo un país de puertas abiertas. Los principales requisitos incluidos en su ley de inmigración eran la salud y la edad, siendo que los inmigrantes no podían ser mayores de 60 años. En 1902 la Ley de Residencia Argentina permitió la expulsión del país por cuestiones relacionadas con la conducta, enfocando su accionar a la expulsión de líderes socialistas y anarquistas (Arceo, Fernández y González, 2019). Siguiendo con las políticas migratorias del período, en cuanto a los migrantes de origen suizo, un factor crucial fue el tratado suizo- argentino de emigración y colonización del año 1937. El acuerdo significó un ingreso monetario asegurado para las familias dispuestas a migrar, suficiente para emprender el trayecto hacia Misiones, comprar un lote, algunos animales y esperar las primeras cosechas (Zang, 2020).

Señalar que la autora de la tesis viene trabajando, desde hace años, las estrategias adaptativas de los procesos migratorios en libros y revistas de interés científico. Algunos de sus aportes más notables son: “*El falso llamado del Oro Verde. El proceso inmigratorio en la colonia Ruiz de Montoya-Misiones (1920-1945)*” (Zang, 2013); “*Los herederos de la crisis: colonización y adaptación agrícola de los suizos, Línea Cuchilla, Misiones (1935-1939)*” (Zang, 2014) o “*Yerba Mate as a Settler Crop: From the Decline of Old Growth trees to the rise of plantations (2020)*”, entre otros.

La continuidad en las investigaciones sobre los procesos de ocupación del espacio físico y social en Misiones, de investigadoras jóvenes como Laura M. Zang, ofrece la posibilidad de ampliar el conocimiento para comprender desde nuevas perspectivas cuestiones ligadas a la identidad y a la configuración política, económica y social de la provincia. Además, podemos sugerir que la investigación de Laura M. Zang (2020) abre múltiples posibilidades de continuidad. A modo de ejemplo podríamos proponer el estudio de cuestiones ligadas a la niñez como los procesos de socialización de hijos/as de las familias migrantes; o el rol de la infancia en la construcción de redes de reciprocidad. El lugar de la mujer en los procesos migratorios es otra impronta que fomenta la propia lectura de la tesis. La diferenciación social entre los distintos perfiles migratorios promovieron una serie de prácticas que atribuyeron lugares diferentes a las mujeres de uno y otro grupo. A modo de ejemplo, dentro del primer grupo de migrantes, con mayor capacidad adquisitiva, era usual

educar a los hijos/as con institutrices y que la mujer tuviera ayuda en las tareas del hogar. En el segundo grupo de migrantes, a partir de 1930, eran las propias mujeres las que debían realizar todo tipo de actividades como brindar educación escolar a los hijos/as, cuidar a los animales, brindar ayuda en la cosecha entre otras actividades.

En síntesis, la lectura de la tesis de Laura M. Zang (2020) promueve la comprensión del carácter multicausal de los procesos migratorios, contemplando un amplio abanico de factores sociales, económicos y políticos, abriendo a su vez la posibilidad de nuevas líneas de investigación. Particularmente, por su metodología como estudio de caso, constituye un aporte indispensable para la construcción de categorías analíticas en la fundamentación o discusión de nuevas hipótesis de estudio. Siguiendo el ejemplo clásico de *La Misère du monde* (Bourdieu & Pons, 1993) sabemos que, a través de relatos de una serie de entrevistas, podemos identificar las expectativas, experiencias o sufrimiento de personas que ocupan distintas posiciones sociales, reflejando en la investigación la construcción de categorías más amplias sobre la desigualdad. Estamos de acuerdo en señalar que

(...) el valor científico del estudio de caso estriba en su carácter de estudio denso, narrado en toda su diversidad a fin de desentrañar sentidos generales, metáforas, alusiones, alegorías que se expresan a través de múltiples marcas en la unicidad del caso (Archenti, 2018: 294).

Esta tipología de estudio promueve una amplitud teórica necesaria para lograr avances en investigación; en otras palabras, los estudios de caso conforman nuevas fuentes conceptuales y categoriales para la consolidación de marcos teóricos de investigación.

Es por tanto indispensable la lectura de la tesis de Laura M. Zang (2020) la cual nos acerca a comprender aquellas cuestiones vividas en soledad; expresadas en relatos, historias de vida, cartas y memorias escritas; como parte de procesos más amplios y colectivos. En definitiva, comprender las motivaciones inherentes a los distintos perfiles migratorios, constituyen un precedente importante en la fundamentación de nuevas hipótesis de investigación y la configuración de categorías actuales de estudio.

Bibliografía

- ABÍNZANO, Roberto (1985). “Procesos de integración en una sociedad multiétnica. La provincia argentina de Misiones (1880-1985)”. Tesis Doctoral, Mimeo. Sevilla: Departamento de Antropología y Etnología de América, Universidad de Sevilla. Inédito
- ARENHARDT, Elida (2005). “El sistema Waldhufendorf organiza el paisaje rural de Colonia Eldorado (1924-1948)”. En: IV Jornadas sobre Poblamiento, Colonización e Inmigración de Misiones. Posadas, Editorial Montoya.
- ARCHENTI, Nélica. (2018). “El estudio de caso/s”. en MARRADI, Alberto.; ARCHENTI, Nélica; PIOVANI, Juan I.: *Manual de metodología de las Ciencias Sociales*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno. Pp. 291-301
- ARCEO, Nicolás; FERNÁNDEZ, Ana L., & GONZÁLEZ, Mariana L. (2019). “El mercado de trabajo en el modelo agroexportador en Argentina: el papel de la inmigración”. *América Latina en la historia económica*, 26(3): 952 <https://doi.org/10.18232/alhe.952>
- BARTOLOMÉ, Leopoldo (1982) “Colonias y Colonizadores en Misiones”. Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Posadas, UNaM.
- BARTOLOMÉ, Leopoldo. (2000). “Los Colonos de Apóstoles”. Posadas, Editorial Universitaria.
- BOURDIEU, Pierre; PONS, Horacio. (1993). “La miseria del mundo”. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- FOGELER María R; NIÑO María F. (2006): “Etnografía y Análisis longitudinal de una red histórica de parentesco de inmigrantes escandinavos en la frontera agraria del nordeste argentino”. Proyecto 16H162. Sec. De Inv. y Posgrado. FHyCS. UNaM.
- GALLERO, María C. (2009). “Con la patria a cuestas. La inmigración alemana-brasileña en la Colonia Puerto Rico, Misiones”. Buenos Aires, Araucaria.
- GALLERO, María C.; KRAUTSTOFL, Elena M. (2009). “Proceso de poblamiento y migraciones en la Provincia de Misiones, Argentina (1881-1970)”. *AVÁ n° 16*. Revista del Programa de Postgrado en Antropología Social, SINVyP, FHyCS, UNaM. Pp. 245-264
- ZANG, Laura. M. (2013). “El falso llamado del oro verde. El proceso inmigratorio en la colonia Ruiz de Montoya-Misiones (1920-1945)”. Posadas, Editorial Universitaria.
- ZANG, Laura M. (2014). “Los herederos de la crisis: colonización y adaptación agrícola de los suizos, Línea Cuchilla, Misiones (1935-1939)”. En *La Rivada: revista de investigaciones en Ciencias Sociales N° 2 Nuevos* [En línea]. Puesto en línea en Agosto 2014, consultado el 20 de enero de 2020. URL

http://larivada.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=59:la-conformaci%C3%B3n-de-una-elite-regional-en-el-extremo-norte-del-alto-paran%C3%A1-la-poderosa-compa%C3%B1a-ADa-matte-larangeira&catid=42&Itemid=104

ZANG, Laura M. (2020). “Yerba Mate as a Settler Crop: From the Decline of Old-Growth Trees to the Rise of Plantations”. En *Revista Apuntes N° 87* [En línea]. Puesto en Línea el 19 de febrero de 2019, consultado el 23 de enero de 2020. URL [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/975-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3013-1-10-20200921%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/975-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3013-1-10-20200921%20(2).pdf)

ZANG, Laura. M. (2020). “Los Herederos de la crisis: redes sociales e inmigración de Suizos en las colonias del alto Paraná Misionero (1920-1939)”. Tesis Doctoral. Facultad de Humanidades Universidad Nacional del Nordeste. Inédito.